

REDES SENSÍVEIS AO TEMPO NA ROBÓTICA INDUSTRIAL: TECNOLOGIAS E APLICAÇÕES

Lesly Viviane Montúfar Berrios
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-7693-9741

Valter Vinícius da Rocha Santos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Patos de Minas, Brasil
ORCID: 0009-0008-9811-7149

Ederson Rosa da Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-5093-9671

Daniel Costa Ramos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Patos de Minas, Brasil
ORCID: 0000-0002-9782-1256

Resumo - As redes sensíveis ao tempo (TSN) são fundamentais para garantir a comunicação determinística e a alta confiabilidade necessária em aplicações industriais modernas. É uma área recente das telecomunicações para o setor industrial com ampla interação com robôs industriais. Este artigo revisa a evolução das tecnologias de comunicação industrial, destacando a importância das TSN em ambientes que exigem precisão e baixa latência. São exploradas diversas tecnologias que suportam TSN, como Wi-Fi, 4G, 5G e as futuras redes 6G, além de variantes como reTSN, SD-TSN, Ethernet TSN e Asynchronous TSN. Sua implementação permite ganhos e avanços que não só simplificam a operação de malhas de robôs industriais, como também impulsionam a indústria 4.0 com precisão, velocidade e segurança.

Palavras-Chave - Aplicações, confiabilidade, casos de uso, redes sensíveis ao tempo

TIME-SENSITIVE NETWORKS IN INDUSTRIAL ROBOTICS: TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS

Abstract - Time-Sensitive Networks (TSN) are crucial for ensuring deterministic communication and high reliability required in modern industrial applications. It is a recent topic in telecommunication research for industrial application with several implications for industrial robots. This paper reviews the evolution of industrial communication technologies, highlighting the importance of TSN in environments demanding precision and low latency. Various technologies supporting TSN, such as Wi-Fi, 4G, 5G, and future 6G networks, as well as variants like reTSN, SD-TSN, Ethernet TSN, and Asynchronous TSN, are explored. Its implementation allows gains and advances that not only simplify the operation of industrial robot meshes, but also boost industry 4.0 with precision, speed and safety.

Keywords - Applications, confiability, time-sensitive networks, use cases.

I. INTRODUÇÃO

A robótica industrial envolve o uso de robôs programáveis para realizar tarefas específicas em processos manufatura e produção. Esses robôs são projetados para executar operações repetitivas com alta precisão, velocidade e consistência, proporcionando várias vantagens como aumento da produtividade, redução de erros humanos e melhoria da segurança no ambiente de trabalho. No entanto, com o crescimento da indústria, a sincronização no envio das informações a uma rede de robôs assim como a confiabilidade da transmissão se tornou relevante para contextos com um número elevado de robôs, a fim de se evitar colisões ou até não surpreender o operador com um comportamento não planejado que afete a produção ou cause acidentes.

Nesse âmbito iniciou-se em 2012 um estudo sobre redes sensíveis ao tempo (*Time-Sensitive Network - TSN*, em inglês) a qual permitiria um melhor controle de automações avançadas, proporcionando uma comunicação determinística e em tempo real. Assim, por meio de padrões como IEEE 802.1AS, IEEE 802.1Qbv e IEEE 802.1CB, a TSN garante a sincronização precisa, a priorização do tráfego e a confiabilidade da comunicação, atendendo às rigorosas exigências da automação industrial moderna [1].

Estudos recentes destacam a integração de redes TSN com redes sem fio industriais para melhorar a flexibilidade e a escalabilidade dos sistemas de comunicação industrial. Por exemplo, Li et al. [2] propuseram um modelo de comunicação que aprimora o desempenho das redes sem fio industriais utilizando métodos de escalonamento existentes em TSN. Além disso, Kim et al. [3] investigaram métodos de preempção de quadros para melhorar a Qualidade de Serviço (QoS) em redes TSN, comparando o desempenho de diferentes técnicas de escalonamento em tempo real. Estas inovações demonstraram como a TSN pode ser adaptada para suportar a crescente complexidade e demanda de redes industriais, proporcionando uma comunicação mais eficiente e segura.

Sob essa perspectiva, a temática deste artigo basear-se-á na descrição detalhada das redes sensíveis ao tempo, explorando seus fundamentos, assim como o contexto de surgimento e vantagens de se integrar a TSN às tecnologias já existentes, como Ethernet, Wi-Fi e 5G. É de interesse ainda discutir brevemente sobre algumas aplicações em que é utilizado atualmente, para assim, apresentar as vantagens e desvantagens da TSN para a Indústria 4.0, e como as

vantagens podem superar as expectativas já que impulsionam diversas áreas além da robótica industrial.

II. METODOLOGIA

Para a realização deste trabalho, foi conduzida uma revisão sistemática da literatura sobre Redes Sensíveis ao Tempo (TSN). A pesquisa bibliográfica foi realizada em bases de dados científicas reconhecidas, como *IEEE Xplore*, *Science Direct*, além do *Google Acadêmico* e do portal *Capes Periódicos*. Os critérios de seleção dos artigos incluíram a relevância para o tema de TSN, a qualidade das publicações e a data de publicação, com foco nos artigos mais recentes, dos últimos cinco anos. Palavras-chave específicas como "Time-Sensitive Networking", "TSN", "Robôs industriais", "QoS em TSN" e "comunicação em tempo real" foram utilizadas para garantir a abrangência da busca.

Além disso, a análise dos artigos coletados foi realizada de forma qualitativa e quantitativa. Na análise qualitativa, foram identificados os principais temas, métodos e resultados dos estudos. Na análise quantitativa, os artigos foram categorizados conforme os tópicos abordados, permitindo a identificação de tendências e lacunas na literatura.

Para gerenciar as referências bibliográficas, foi utilizada a ferramenta *Mendeley*, sendo estas separadas conforme os protocolos e tecnologias utilizadas, descrevendo também as aplicações de cada trabalho.

Desta forma buscou-se garantir uma revisão abrangente e rigorosa da literatura, contribuindo para o entendimento e avanço da área de TSN e as implicações para a robótica industrial e a Indústria 4.0.

III. REDES SENSÍVEIS AO TEMPO

Uma rede sensível ao tempo (TSN) é um conjunto de padrões Ethernet definidos pelo *Institute of Electrical and Electronics Engineers* (IEEE), responsável por desenvolver padrões amplamente adotados em diversas áreas da engenharia elétrica e eletrônica. Esses padrões são definidos na IEEE 802.1 e fornecem comunicação determinística e garantem a Qualidade de Serviço (QoS) para aplicações em tempo real, especialmente em ambientes industriais [4]. Estas redes são projetadas para lidar com tráfego crítico, onde a confiabilidade e a baixa latência são essenciais.

A TSN permite que múltiplos serviços sejam consolidados na mesma infraestrutura física, diferenciando entre tráfego crítico e tráfego de melhor esforço. Isso é alcançado por meio de técnicas como o agendamento de tráfego (IEEE 802.1Qbv) e a preempção de quadros (IEEE 802.1Qbu), que asseguram que mensagens críticas sejam entregues no momento certo, sem interrupções.

Além disso, a TSN é compatível com a sincronização de tempo precisa, utilizando o padrão IEEE 802.1AS, que consiste em um protocolo para temporização e sincronização de aplicações sensíveis ao tempo. Este por sua vez, é uma derivação do IEEE 1588v2 PTP (Protocolo de Tempo de Precisão), proporcionando uma coordenação temporal precisa entre todos os elementos da rede. Este nível de sincronização é crucial para operações industriais, onde a precisão temporal pode ser a diferença entre uma operação bem-sucedida e uma falha catastrófica.

A capacidade de TSN de integrar diferentes tipos de tráfego e garantir uma comunicação confiável e sincronizada a torna uma solução robusta e versátil para os desafios de comunicação em tempo real na indústria moderna [1].

A. Contexto

TSN é um grupo de padrões IEEE 802.1, que ajudam a tornar as redes Ethernet regulares mais confiáveis. Ela garante baixa latência e *jitter*, e define limites de quanto tempo as mensagens levam para trafegar. Essas características são importantes para vários usos, incluindo automação industrial, automotiva e sistemas aviônicos que precisam de controle imediato de dispositivos físicos. Para isso, utiliza um mecanismo de sincronização de tempo, como o PTP para garantir que todos os nós da rede tenham uma visão comum do tempo e controla o fluxo e o congestionamento do tráfego, priorizando o tráfego em tempo real sobre o tráfego padrão. Além disso, diferentemente da transmissão em tempo real convencional usando pacotes UDP (*User Datagram Protocol*), a TSN também pode lidar com pacotes perdidos ou danificados.

O IEEE 1588 é um padrão que define como o PTP deve ser implementado. ATSN apresenta um padrão emergente baseado no IEEE 1588 para fornecer funcionalidade adicional para redes sensíveis ao tempo. Esse recurso é vital em aplicações em que até mesmo um único milissegundo pode fazer uma diferença significativa, como em equipamentos médicos ou automação industrial. Além disso, o TSN ajuda a reduzir a despesa geral de um sistema IoT, eliminando a necessidade de soluções especializadas de hardware e software.

B. Vantagens e Desvantagens

As redes sensíveis ao tempo oferecem diversas vantagens significativas para aplicações industriais. Primeiramente, as características da TSN são cruciais em ambientes industriais onde atrasos e variações podem causar falhas catastróficas. A sincronização de tempo precisa, garantida pelo padrão IEEE 802.1AS, permite a coordenação exata dos elementos da rede, resultando em desempenho consistente e previsível [1].

Outra vantagem importante é a interoperabilidade proporcionada pelo padrão aberto da TSN. Isso facilita a integração de equipamentos de diferentes fabricantes, resolvendo problemas históricos de incompatibilidade entre soluções proprietárias. A adoção da TSN como um protocolo de comunicação comum promove a conectividade e reduz significativamente os custos de desenvolvimento e manutenção [6]. Além disso, a TSN permite a consolidação de múltiplos serviços em uma única infraestrutura de rede, graças à priorização de tráfego e técnicas de agendamento como listas de *gate* e preempção de quadros. Essa capacidade proporciona escalabilidade e flexibilidade para suportar a evolução das demandas industriais [7].

Por fim, a TSN pode otimizar o uso de recursos de rede, resultando em menor consumo de energia. Estudos mostram que o algoritmo de agendamento de tráfego baseado em domínios de tempo restante é eficaz em reduzir o consumo de energia ao melhorar a utilização dos recursos de rede e minimizar o tempo de espera dos pacotes [8].

Apesar das vantagens, a TSN apresenta algumas desvantagens que precisam ser consideradas. A configuração

e a gestão de redes TSN podem ser complexas, exigindo conhecimento especializado em padrões de rede e técnicas de sincronização de tempo.

Implementar um sistema TSN requer coordenação cuidadosa entre diferentes componentes e configuração precisa de múltiplos parâmetros, o que pode ser um desafio significativo [7]. Além disso, o custo inicial de implementação pode ser elevado, incluindo a atualização ou substituição de equipamentos de rede para suportar os novos padrões, bem como os custos de treinamento e desenvolvimento necessários para preparar a equipe técnica [6].

Outra desvantagem é a compatibilidade limitada com sistemas legados, o que pode complicar a integração da TSN em redes existentes e exigir a coexistência de múltiplas tecnologias de rede, dificultando a gestão e operação da infraestrutura de comunicação [1]. Além disso, a eficácia da TSN depende fortemente da sincronização de tempo precisa entre todos os dispositivos na rede. Qualquer falha na sincronização pode levar a uma degradação significativa do desempenho da rede, afetando a confiabilidade e a previsibilidade das comunicações [8].

IV. NOVAS TECNOLOGIAS E A TSN

A integração de redes sensíveis ao tempo (TSN) com tecnologias emergentes como Wi-Fi 6 e 7, 4G, 5G e futuramente 6G, e computação em nuvem está revolucionando a comunicação industrial. Wi-Fi 6 e 7 proporcionam maior capacidade e eficiência, enquanto 4G e 5G, com baixa latência e alta confiabilidade, são ideais para aplicações críticas, e o 6G promete avanços adicionais com a integração com IA. A computação em nuvem, combinada com TSN, permite transmissão determinística de dados críticos, otimizando processos industriais. Tecnologias como reTSN (do inglês, *Redundant Time Sensitive Networking*) garantem redundância. A rede TSN definida por software (SD-TSN) proporciona gestão de rede flexível e dinâmica. A Ethernet TSN é a base para comunicação determinística, e *Asynchronous* TSN, oferece soluções onde a sincronização de tempo não é viável. Nesta seção, serão apresentadas mais informações sobre essas tecnologias e suas aplicações.

A. Wi-Fi: 5, 6 e 7

As tecnologias Wi-Fi têm evoluído significativamente, com as versões mais recentes, como Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) e o futuro Wi-Fi 7, trazendo melhorias substanciais em termos de velocidade, capacidade e eficiência. Segundo Gutiérrez et al. [5], Wi-Fi 6 introduz o uso de OFDMA (*Orthogonal Frequency-Division Multiple Access*) e MU-MIMO (*Multi-User Multiple Input Multiple Output*), tecnologias que aumentam a capacidade de comunicação e a eficiência espectral. Essas inovações são cruciais para suportar muitos dispositivos conectados simultaneamente, um cenário comum em ambientes industriais. Gutiérrez et al. [5] também discutem como a integração de TSN com Wi-Fi pode proporcionar comunicação determinística sobre redes sem fio, o que é essencial para aplicações que exigem alta confiabilidade e baixa latência, como a operação de robôs móveis.

Morato et al. [9] destacam a aplicação de TSN em redes

Wi-Fi, permitindo a coexistência de tráfego em tempo real com tráfego *best-effort* na mesma rede, sem comprometer a qualidade do serviço. Isso é alcançado através de mecanismos de agendamento de tráfego, como o IEEE 802.1Qbv, que permite a priorização de pacotes de dados críticos. Segundo os autores, o uso de TSN em redes Wi-Fi melhora significativamente a previsibilidade e a confiabilidade da comunicação em ambientes industriais, onde a movimentação constante de robôs e máquinas exige uma comunicação robusta e em tempo real.

Lin et al. [10] apontam que a evolução contínua das tecnologias Wi-Fi, como a introdução do Wi-Fi 7, promete trazer ainda mais melhorias em termos de largura de banda e eficiência espectral. O Wi-Fi 7 prevê o uso de bandas de frequência mais amplas e tecnologias avançadas de modulação, o que aumentará a capacidade de transmissão de dados e reduzirá a latência. A combinação dessas inovações com os padrões TSN permitirá a criação de redes sem fio altamente eficientes e confiáveis para suportar as demandas da indústria 4.0.

B. 4G, 5G e o Futuro 6G

As redes móveis também têm se desenvolvido rapidamente, com o 4G LTE oferecendo melhorias significativas em relação às gerações anteriores e o 5G trazendo uma revolução em termos de velocidade, latência e capacidade. Segundo Morato et al. [9], o 5G utiliza técnicas avançadas como *beam-forming*, *massive MIMO* e *network slicing*, que permitem a criação de redes virtuais dedicadas para diferentes tipos de serviços. Essas características são ideais para aplicações industriais que requerem alta confiabilidade e baixa latência. Os autores destacam que o futuro 6G promete ir além, com velocidades ainda maiores, latências ultrabaixas e capacidades de integração com tecnologias emergentes como inteligência artificial e computação quântica, proporcionando um ambiente de comunicação ainda mais robusto e flexível para a indústria.

Lin et al. [10] apontam que a integração de TSN com redes 5G permite que as redes móveis ofereçam os mesmos níveis de determinismo e previsibilidade que são esperados de redes com fio. Isso é crucial para aplicações industriais que dependem de comunicação em tempo real, como controle de processos e automação.

Além disso, Morato et al. [9] discutem que o desenvolvimento contínuo das redes móveis e a chegada iminente do 6G prometem trazer avanços ainda maiores. O 6G está sendo projetado para suportar uma vasta gama de novos serviços e aplicações, com foco em velocidades ultra-altas, latências extremamente baixas e integração perfeita com tecnologias emergentes como a inteligência artificial e a computação quântica.

A combinação dessas inovações com TSN permitirá que as redes móveis atendam às demandas crescentes da indústria por comunicação rápida, confiável e segura.

C. Nuvem

A computação em nuvem tem transformado a maneira como as empresas gerenciam e processam dados. Yan et al. [7] afirmam que, com a TSN, é possível garantir que os dados críticos sejam transmitidos de forma determinística e em tempo real entre os dispositivos industriais e a nuvem. Isso permite

uma integração eficiente de soluções de Internet das Coisas (IoT) e manutenção preditiva, onde grandes volumes de dados são coletados, analisados e utilizados para otimizar processos industriais. Segundo os autores, a nuvem também oferece escalabilidade e flexibilidade, permitindo que as empresas adaptem rapidamente suas infraestruturas de TI às mudanças nas demandas de mercado.

Morato et al. [9] destacam que a integração da TSN com a computação em nuvem permite que aplicações industriais se beneficiem da capacidade de processamento e armazenamento escalável da nuvem, enquanto mantêm os requisitos de tempo real e determinismo. Por exemplo, em uma aplicação de manutenção preditiva, dados de sensores de máquinas podem ser coletados em tempo real, transmitidos de forma determinística para a nuvem e processados para prever falhas e otimizar a manutenção. Esse processo reduz o tempo de inatividade e melhora a eficiência operacional.

Além disso, Yan et al. [7] apontam que a computação em nuvem combinada com TSN pode facilitar a implementação de soluções de controle remoto e automação. Com a comunicação determinística garantida pela TSN, os comandos de controle podem ser enviados da nuvem para os dispositivos industriais com a certeza de que serão executados no momento exato necessário. Isso é crucial para aplicações como controle remoto de robôs e automação de processos, no qual qualquer atraso ou incerteza na comunicação pode resultar em falhas ou ineficiências.

D. reTSN

O reTSN (*Redundant Time-Sensitive Networking*) é uma extensão da TSN que proporciona redundância na comunicação de dados, aumentando a confiabilidade da rede. Ling et al. [6] destacam que isso é especialmente importante em aplicações críticas onde a falha na transmissão de dados pode resultar em consequências graves. Segundo os autores, o reTSN utiliza múltiplos caminhos de comunicação para garantir que, mesmo em caso de falha em um dos caminhos, os dados ainda cheguem ao destino. Essa abordagem é essencial para ambientes industriais onde a continuidade operacional é crítica.

Morato et al. [9] ressaltam que a redundância oferecida pelo reTSN não só melhora a confiabilidade da comunicação, mas também aumenta a resiliência da rede contra falhas. Em um cenário industrial, onde a operação contínua é fundamental, a capacidade de *reroute* de dados através de caminhos alternativos em caso de falha pode evitar paradas de produção e reduzir os custos associados a tempo de inatividade.

Lin et al. [10] apontam que o reTSN pode ser integrado com outras tecnologias de TSN, como o SD-TSN, para proporcionar uma solução de rede ainda mais robusta e flexível. Combinando a redundância do reTSN com a capacidade de gerenciamento dinâmico de redes do SD-TSN, é possível criar uma infraestrutura de comunicação que não só é altamente confiável, mas também capaz de se adaptar rapidamente às mudanças nas condições da rede e nas necessidades das aplicações.

E. SD-TSN

O SD-TSN (*Software-Defined Time-Sensitive Networking*) combina os princípios de redes definidas por software (SDN)

com TSN para proporcionar uma gestão mais flexível e dinâmica da rede. Zheng et al. [8] afirmam que, com o SD-TSN, é possível configurar e gerenciar redes TSN de forma centralizada, utilizando software para ajustar parâmetros de rede em tempo real, conforme necessário. Isso facilita a adaptação rápida às mudanças nas condições de rede e aos requisitos das aplicações, melhorando a eficiência operacional e reduzindo os custos de gerenciamento.

Morato et al. [9] destacam que o uso de SDN em conjunto com TSN permite uma maior flexibilidade na configuração e operação da rede. Por meio de controladores centralizados, é possível monitorar e ajustar dinamicamente o comportamento da rede, garantindo que os requisitos de latência e sincronização sejam atendidos mesmo em condições variáveis. Isso é especialmente útil em ambientes industriais onde as condições de operação podem mudar rapidamente e a rede precisa se adaptar sem interrupções.

Lin et al. [10] apontam que o SD-TSN permite a implementação de políticas de qualidade de serviço (QoS) mais sofisticadas, que podem priorizar o tráfego de dados críticos e garantir que ele seja transmitido de maneira confiável e no tempo certo. Estudos conduzidos pelos autores mostram que a combinação de SDN e TSN pode melhorar significativamente o desempenho e a previsibilidade das redes industriais, permitindo a implementação de aplicações mais complexas e exigentes em termos de comunicação.

F. Ethernet TSN

O Ethernet TSN é a base sobre a qual muitos dos padrões TSN são construídos. Kinabo et al. [1] afirmam que ele fornece a infraestrutura necessária para a transmissão determinística de dados, garantindo que as mensagens críticas sejam entregues no tempo certo. O Ethernet TSN utiliza mecanismos como o agendamento de tráfego e a sincronização de tempo para atingir esse objetivo. Além disso, ele é compatível com a maioria das infraestruturas Ethernet existentes, facilitando sua adoção em ambientes industriais sem a necessidade de uma revisão completa da infraestrutura de rede.

Morato et al. [9] destacam que a principal vantagem do Ethernet TSN é a capacidade de fornecer comunicação determinística e em tempo real em uma infraestrutura de rede amplamente utilizada e bem compreendida. Isso facilita a integração da TSN em redes industriais existentes, permitindo que as reais sem a necessidade de grandes investimentos em novas infraestruturas. Estudos conduzidos pelos autores mostram que a implementação de Ethernet TSN pode melhorar significativamente a eficiência e a confiabilidade das comunicações industriais.

Lin et al. [10] apontam que o Ethernet TSN pode ser combinado com outras tecnologias de TSN, como Wi-Fi 6 e 7 e 5G, para criar redes híbridas que oferecem os benefícios da comunicação determinística tanto em redes com fio quanto sem fio. Isso proporciona uma flexibilidade adicional na implementação de soluções de comunicação industrial, permitindo que as empresas escolham a melhor combinação de tecnologias para atender às suas necessidades específicas.

G. Asynchronous TSN

A *Asynchronous TSN* é uma variante da TSN que permite a transmissão de dados em redes onde a sincronização de

tempo não é viável ou necessária. Yan et al. [7] explicam que, em vez de depender de um relógio global para coordenar a transmissão de dados, a *Asynchronous TSN* utiliza mecanismos de controle de fluxo para garantir que os dados sejam entregues de forma oportuna e ordenada. Isso é útil em ambientes onde a instalação de sistemas de sincronização de tempo seria complexa ou impraticável.

Morato et al. [9] destacam que a principal vantagem da *Asynchronous TSN* é a simplicidade na implementação e operação. Sem a necessidade de sincronização de tempo, a configuração e a manutenção da rede são simplificadas, reduzindo os custos e a complexidade operacional. Isso torna a *Asynchronous TSN* uma opção atraente para aplicações industriais onde a sincronização precisa não é essencial, mas onde ainda é necessário garantir a entrega oportuna e ordenada dos dados

V. APLICAÇÕES NA INDÚSTRIA 4.0

As redes sensíveis ao tempo (TSN) têm sido implementadas em uma ampla gama de aplicações industriais, destacando-se por sua capacidade de fornecer comunicação determinística e em tempo real. Na indústria automotiva, por exemplo, a TSN é utilizada para garantir a comunicação precisa entre diferentes componentes do veículo, como sistemas de controle de tração, sistemas de assistência ao motorista e unidades de controle eletrônico. A integração de TSN em veículos permite uma coordenação mais eficaz entre esses sistemas, melhorando a segurança e a eficiência operacional. Além disso, em linhas de montagem automatizadas, a TSN assegura que os robôs e outros equipamentos de produção operem de forma sincronizada, reduzindo o tempo de ciclo e aumentando a produtividade [5].

Outro caso de uso significativo da TSN é encontrado nas redes de comunicação para controle de processos industriais. Em ambientes como fábricas de manufatura avançada e plantas de processamento químico, a TSN é empregada para garantir a transmissão confiável e em tempo real de dados entre sensores, atuadores e sistemas de controle central. Isso é crucial para a manutenção de processos contínuos e para a implementação de sistemas de manutenção preditiva, que monitoram constantemente o estado dos equipamentos e preveem falhas antes que elas ocorram, minimizando o tempo de inatividade e os custos de manutenção [9].

Em [13], os autores demonstram a integração entre a TSN e o 5G. O trabalho expande a aplicação da TSN e 5G para robôs móveis industriais, demonstrando a possível aplicabilidade das tecnologias para reduzir o tempo de implementações de linhas de produção. Em outra abordagem, o trabalho realizado em [14] aborda em como as redes TSN possibilitam uma melhor interação homem-robô em atividades colaborativas, por meio do processamento de gestos dos operadores.

A TSN também é fundamental para a operação de robôs colaborativos em células de trabalho, onde a comunicação precisa e em tempo real entre robôs e sistemas de controle é essencial para garantir a segurança e a eficiência das operações. Schwager et al. Em [11], os autores exploram a dinâmica entre controladores descentralizados e protocolos de rede para controlar grupos de robôs, destacando a importância de uma comunicação estável e em tempo real para manter a formação e a estabilidade dos robôs. Além

disso, Morato et al. [9] apontam que a combinação de TSN com redes definidas por software (SDN) pode melhorar significativamente a previsibilidade e a eficiência das comunicações industriais, facilitando a implementação de robôs colaborativos.

As tecnologias emergentes de comunicação sem fio como o Wi-Fi 7, em conjunto com a TSN, permitirão uma revolução em ambientes industriais colaborativos. Isto gerará impacto imediato nas tecnologias da robótica, realidade aumentada e na manutenção preditiva, como exemplificado em [15].

Nestes ambientes, a TSN pode ser utilizada para coordenar robôs e equipamentos de produção de maneira eficiente e segura. Segundo Yan et al. [7], a integração de TSN com sistemas de controle e gerenciamento em nuvem permite a transmissão determinística de dados críticos, essencial para a operação segura e eficiente de robôs colaborativos. Essa integração facilita a automação de processos complexos e a manutenção preditiva, onde dados de sensores são analisados em tempo real para prever falhas e otimizar a operação dos robôs.

Além disso, Schwager et al. [11] destacam que a utilização de TSN em redes de robôs colaborativos permite a realização de tarefas de controle agressivo, que exigem redes bem conectadas com altas taxas de atualização. Isso é crucial para manter o desempenho e a estabilidade dos sistemas de robôs, especialmente em operações que envolvem alta precisão e coordenação entre múltiplos robôs. Sudhakaran et al. [12] também analisam o impacto da TSN sem fio em células de trabalho robóticas colaborativas, demonstrando como a TSN pode melhorar a eficiência e a segurança das operações industriais.

A TSN também pode oferecer alternativas resilientes para arquiteturas robôs cooperativos, como proposto em [16], onde a abordagem centralizada volta a ter um papel importante nesta aplicação, dada a confiabilidade dos protocolos de comunicação. As características da TSN, principalmente em sua modalidade assíncrona, na visão de [17], também possibilitará a coordenação de robôs móveis aéreos em um nível sem precedente nas indústrias, diversificando as tarefas de inspeção e de transporte no meio industrial.

Prevê-se que o ápice da robótica na indústria e das tecnologias emergentes da Indústria 4.0 e no futuro, da Indústria 5.0, dependerão de uma infraestrutura baseada em TSN, com a incorporação de tecnologias com e sem fio de alta velocidade e extremamente criteriosas em relação ao tempo de entrega [18]. O uso de protocolos de telecomunicações de ponta se tornará cada vez mais comum, com implementações industriais de tecnologias que antes eram vistas apenas para transmissões de longas distâncias.

Foram consolidadas as informações dos artigos bibliográficos na Tabela I.

Tabela I: Artigos por categoria.

Tema	TSN	TSN e comunicação sem fio	Novas tecnologias e TSN	TSN e a Indústria 4.0
Artigos	[3 - 5], [7], [18]	[2], [9], [17]	[6], [8], [10-12], [14], [16]	[1], [13], [15]

VI. CONCLUSÕES

As redes sensíveis ao tempo têm se mostrado fundamentais para atender às rigorosas demandas de comunicação determinística e em tempo real em diversos setores industriais. A integração de TSN com tecnologias emergentes como Wi-

Fi 6 e 7, 5G e 6G, e computação em nuvem, bem como a utilização de variantes como reTSN, SD-TSN, Ethernet TSN e Asynchronous TSN, demonstra a flexibilidade e a robustez dessa abordagem para suportar aplicações críticas.

Este trabalho possibilitou evidenciar como a implementação de TSN tem permitido avanços significativos na eficiência, confiabilidade e segurança de operações industriais, destacando-se em casos de uso como a automação de processos, controle de veículos e robótica colaborativa. Com o contínuo desenvolvimento dessas tecnologias e sua aplicação prática, a TSN está bem-posicionada para ser um pilar fundamental na evolução da indústria 4.0, proporcionando uma base sólida para a inovação contínua e a melhoria operacional.

Por se tratar de uma área nova e com poucas referências, futuros estudos que operacionalizem estas tecnologias em plataformas de demonstração são vitais para a compreensão da dimensão e da aplicabilidade desta tecnologia.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) pelo financiamento do Projeto RoboPatos APQ-02616-22 e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela concessão de bolsa.

REFERÊNCIAS

- [1] A. B. D. Kinabo, J. B. Mwangama, and A. A. Lysko, "An Evaluation of Broadband Technologies from an Industrial Time Sensitive Networking Perspective," *2021 7th International Conference on Advanced Computing and Communication Systems (ICACCS)*, 2021, pp. 715-722.
- [2] Y. Li, Y. Ma, Z. Yin, A. Gu, and F. Xu, "A Communication Model to Enhance Industrial Wireless Networks based on Time-Sensitive Networks," *2020 IEEE 6th International Conference on Computer and Communications (ICCC)*, Chengdu, China, 2020, pp. 363-367.
- [3] J. H. Kim, Y. S. Do, J. J. Lee, and J. W. Jeon, "A Preemption Method for QoS Based on Time-Sensitive Network," *2023 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC)*, Seoul, Korea, Republic of, 2023, pp. 20-25.
- [4] János Farkas. "Introduction to Time-Sensitive Networking". IEEE, 2017. Disponível em: <https://grouper.ieee.org/groups/802/1/files/public/docs2017/tsn-farkas-intro-0517-v01.pdf>. Acesso em: jul. de 2024.
- [5] C. S. V. Gutiérrez, L. U. San Juan, I. Z. Ugarte, and V. M. Vilches, "Time-Sensitive Networking for robotics," *IEEE*, 2018, pp. 1-10.
- [6] L. Zheng, K. Zhang, G. Wei, and H. Chu, "Time-Sensitive Networks Traffic Scheduling Algorithm Based on Remaining Time Domain", *2023 IEEE 23rd International Conference on Communication Technology*, 2023, pp. 1480-1485.
- [7] L. Yan, D. Lu, J. Ge, T. Zou, Z. Pan, and J. Zhu, "Time-Sensitive Network Control and Management System for Heterogeneous Networks Convergence," *2023 3rd International Conference on Intelligent Communications and Computing (ICC)*, 2023, pp. 60-65.
- [8] L. Zheng, W. Pan, Y. Gao, and others, "Scheduling Time-Critical Traffic With Virtual Queues in Software-Defined Time-Sensitive Networking," *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 17, no. 3, pp. 1668-1678, 2023.
- [9] A. Morato, C. Zunino, M. Cheminod, S. Vitturi, D. Cavalcanti, S. Sudhakaran, and F. Tramarin, "Evaluating the Integration of Wireless Time-Sensitive Networking with Software-Defined Networking for Dynamic Network Configuration," *2023 28th International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA)*, 2023, pp. 1-9.
- [10] Z. Lin, B. Xu, and K. Qiu, "An optimization algorithm for joint routing and scheduling in time-sensitive networks," *2023 8th International Conference on Multimedia Communication Technologies (ICMCT)*, 2023, pp. 1-9.
- [11] M. Schwager, N. Michael, V. Kumar, and D. Rus, "Time Scales and Stability in Networked Multi-Robot Systems," *2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 2011, pp. 3855-3862.
- [12] K. Pierre, J. Ansari, M. H. Jafari, P. Becker, J. Sachs, N. König, A. Göppert, e R. H. Schmitt. 2022. "Prototype of 5G Integrated with TSN for Edge-Controlled Mobile Robotics" *Electronics* 11, no. 11: 1666. <https://doi.org/10.3390/electronics11111666>
- [13] S. Sudhakaran, K. Montgomery, M. Kashef, D. Cavalcanti, and R. Candell, "Wireless Time Sensitive Networking Impact on an Industrial Collaborative Robotic Workcell," *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 18, no. 10, pp. 7351-7359, October 2022.
- [14] Ciudin, P., Goia, H.Ş., Popișter, F. "Implementation of Human Gestures in the Control of Collaborative Robots". In: *Advances in Manufacturing IV*. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham, 2024, <https://doi.org/10.1007/978-3-031-56467-3>.
- [15] Jobish J., Md. Noor-A-Rahim, Aswathi V., H. V. Poor, D. Pesch. "Industry 4.0 and Beyond: The Role of 5G, WiFi 7, and TSN in Enabling Smart Manufacturing", 2023, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.02379>.
- [16] M. Berndt, D. Krummacker, C. Fischer and H. D. Schotten, "Centralized Robotic Fleet Coordination and Control," *Mobile Communication - Technologies and Applications; 25th ITG-Symposium*, Osnabrueck, Germany, 2021, pp. 1-8.
- [17] M. K. Atiq, R. Muzaffar, Ó. Seijo, I. Val and H. -P. Bernhard, "When IEEE 802.11 and 5G Meet Time-Sensitive Networking," in *IEEE Open Journal of the Industrial Electronics Society*, vol. 3, pp. 14-36, 2022, DOI: 10.1109/OJIES.2021.3135524.
- [18] M. Groshev, G. Baldoni, L. Cominardi, A. de la Oliva, R. Gazda. "Edge robotics: are we ready? an experimental evaluation of current vision and future directions", in: *Digital Communications and Networks*, Vol. 9, Issue 1, 2023, DOI: 10.1016/j.dcan.2022.04.032.